

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИКТ

Собирова Дилнавоз

— студентка 1 курса магистратуры Белорусско-Узбекского совместного межотраслевого института прикладных технических квалификаций в Ташкенте
(+9989 09074737, solovadilnavoz@gmail.com)

Абстрактный:

В статье подробно рассматривается значение использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе, их роль в активизации познавательной деятельности студентов, в повышении профессионального потенциала педагогов и в обеспечении эффективности образования. Проанализированы педагогические условия, необходимые для эффективного использования средств ИКТ, и даны практические рекомендации.

Ключевые слова: ИКТ, образовательный процесс, педагогические технологии, цифровое образование, интерактивные методы, современное обучение, эффективность.

Авторизоваться

Сегодня модернизация и цифровая трансформация системы образования является одним из приоритетных направлений государственной политики ¹. Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет повысить качество образования, обучить учащихся самостоятельному мышлению, поиску и анализу информации.

Современная педагогика рассматривает использование ИКТ как неотъемлемую часть процесса обучения. Основная задача учителя – активизировать познавательную, творческую и коммуникативную деятельность

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифрового образования». – 28 июня 2021 года.

учащихся с помощью технологических средств. В связи с этим вопрос повышения эффективности образовательного процесса с использованием средств ИКТ приобретает сегодня особую актуальность.

Основная часть

1. Роль и значение средств ИКТ в образовании

Средства ИКТ – это технические и программные комплексы, такие как компьютеры, планшеты, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, интернет-ресурсы, электронные учебники и платформы онлайн-обучения². Они позволяют организовать процесс обучения наглядно, интерактивно и интересно.

на занятиях **интерактивных презентаций**, **видеоуроков**, **виртуальных лабораторий** или **электронных тестовых систем** повышает интерес учащихся к науке. Ученик приобретает знания не только посредством слушания, но и посредством практической деятельности, что делает процесс обучения эффективным.

Используя средства ИКТ, учитель:

- представляет учебный материал наглядно;
- объясняет сложные темы простым языком;
- поощряет студентов заниматься самостоятельными исследованиями;
- организует процесс обучения на основе индивидуального подхода.

2. Влияние средств ИКТ на эффективность образования

В результате использования ИКТ в образовательном процессе наблюдаются следующие эффекты:

1. **Глубокое обучение** — обучающийся лучше запоминает информацию, видя, слыша и применяя ее на практике;
2. **Развитие креативности** - учащиеся учатся выражать свои идеи через создание презентаций, проектов и видеороликов;
3. **Повышение мотивации** — цифровые инструменты превращают урок в игру и дискуссию, поощряя активное участие учащихся;
4. **Экономия времени** – материал подается быстро и точно во время урока;
5. **Беспристрастность оценки** – электронные тесты и онлайн-системы оценки снижают субъективность.

² Каримова Н. *Педагогические технологии и инновации*. – Т.: «Илм зия», 2021. – 180 с.

Кроме того, широко внедряются ³системы дистанционного обучения , смешанного обучения и виртуальных классов с использованием средств ИКТ, что выводит сотрудничество учителя и ученика на новый уровень .

3. Педагогические условия

Для эффективного использования ИКТ необходимо создать следующие педагогические условия:

- **Техническая база** - оснащение современными компьютерами, интернетом, проекторами и интерактивными досками;
- **Цифровая компетентность педагогов** – обучение методически грамотному использованию ИКТ;
- **Дидактическая интеграция** - адаптация средств ИКТ к целям урока, согласование их со стратегиями обучения;
- **Психологическая подготовка** - создание атмосферы открытого общения, творчества и инициативы между преподавателем и учеником;
- **Поддержка со стороны руководства образовательного учреждения** – через техническую поддержку, ИКТ-инфраструктуру и мотивационные системы.

При соблюдении этих условий эффективность использования средств ИКТ в обучении дает высокие результаты ⁴.

4. Возможности использования ИКТ

Средства ИКТ приносят в образовательный процесс следующие новые возможности:

- **Дистанционное обучение** - обучение через Интернет, охватывающее обучающихся независимо от географической удаленности;
- **Мониторинг обучения** – постоянный мониторинг успеваемости учащихся с помощью электронных журналов и систем тестирования;
- **Индивидуальный подход** - создание условий для работы каждого студента в своем темпе;
- **Виртуальная среда сотрудничества** — развитие общения между учителем и учеником, а также между учениками посредством форумов, чатов и онлайн-конференций;

³ Джураев М. *Основы использования информационных технологий в образовательном процессе*. – Т.: «Учитель», 2019. – 240 с.

⁴ Ходжабоев А.Р., Хусанов И.А. *Методика профессионального образования*. – Т.: «Наука и техника», 2007. – 192 с.

- **Широкий доступ к образовательным ресурсам** – использование электронных библиотек, открытых образовательных платформ и международных ресурсов.

Заключение

В заключение следует отметить, что средства ИКТ являются неотъемлемой частью современной системы образования. Их эффективное использование превращает процесс обучения в интерактивную, интересную и творческую среду. Урок, организованный на основе ИКТ, превращает ученика в активного субъекта, развивает его мышление, исследовательские и аналитические навыки⁵.

Эффективность образовательного процесса напрямую зависит от уровня технической грамотности педагога, методического подхода и условий в образовательном учреждении. Поэтому создание системы непрерывного профессионального развития педагогов в области ИКТ, цифровизация учебного процесса и широкое внедрение инновационных инструментов являются важными факторами развития образования сегодня.

Ссылки:

1. Ходжабоев А.Р., Хусанов И.А. *Методика профессионального образования*. – Т.: «Наука и техника», 2007. – 192 с.
2. Каримова Н. *Педагогические технологии и инновации*. – Т.: «Илм зия», 2021. – 180 с.
3. Джураев М. *Основы использования информационных технологий в образовательном процессе*. – Т.: «Учитель», 2019. – 240 с.
4. Расулова Д. *Теоретические основы цифрового образования*. – Т.: «Новое поколение века», 2022. – 156 с.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифрового образования». – 28 июня 2021 года.

⁵ Расулова Д. *Теоретические основы цифрового образования*. – Т.: «Новое поколение века», 2022. – 156 с.